

Weiden von Schafen in Olivenhainen: Herausforderungen und Chancen

www.af4eu.eu

Olivenhain mit ausgedehnter Beweidung mit Churra Badana Schafen

Im Laufe ihrer Geschichte wurden Olivenhaine traditionell von Schafen beweidet. Mit der Spezialisierung der Landwirtschaft, der Einführung mechanischer Mittel, dem Einsatz chemischer Düngemittel und Pflanzenschutzmittel begann ein tiefgreifender Wandel in der Bewirtschaftung der Olivenhaine. Die Wiedereinführung der Praxis der Bewirtschaftung der Vegetation des Unterholzes (spontan oder Schnittgut) durch Beweidung als Alternative zum Einsatz von Herbiziden oder Pflügen wird heute als moderner und innovativer Ansatz angesehen. Zu den potenziellen Vorteilen der Beweidung von Olivenhainen mit Schafen gehören eine Verringerung der Kosten für die Beseitigung unerwünschter Vegetation, eine Verringerung des Einsatzes von Maschinen und des Verbrauchs fossiler Brennstoffe, eine Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit durch den Beitrag von Kot und das Recycling von Nährstoffen sowie eine Verbesserung der Bodenstruktur und der Artenvielfalt. Auch der Verzehr von Fallobst und Blättern (potenzielle Überträger von Schädlingen und Inokula der Olivenkrankheit) kann den Bedarf an phytosanitären Behandlungen verringern. Darüber hinaus werden die Nahrungsressourcen des Olivenhains – krautige Vegetation und beschnittene Blätter – aufgewertet. Die Blätter verbessern durch ihren hohen Linolsäuregehalt die Qualität der Milch und wirken sich positiv auf das Fettsäureprofil des Käses aus. Bei der Planung der Beweidung sollten neben der Notwendigkeit, die Tierbelastung (Anzahl der Tiere/ha) an die Verfügbarkeit von Nahrungsressourcen anzupassen, auch Aspekte im Zusammenhang mit der Anatomie und dem Verhalten der Tiere berücksichtigt werden (Bevorzugung kleinerer, sesshafterer Tiere), um den Zugang zu und den Verzehr von Laub sowie die Jahreszeit und das Weidesystem zu vermeiden.

Eduardo Pousa(1), Ana Carolina Oliveira(1), José Castro(1), João Paulo Castro(2), José Alberto Pereira(2), Marina Castro(2)

- (1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal
- (2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.